

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INGLIZ TILINI O'RGANISH XXI ASRGA XOS KO'NIKMALARNI AMALGA OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Xadjimetova Dilnoza Rahimovna

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382389>

Annotatsiya. *Ushbu maqola bugun ta'lim jarayonlarida o'zining faolligini oshirib ulgurgan raqamli texnologiyalar rivoji davrida o'quvchilarga chet tillarini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yoki o'quvchilarda bu haqidagi bilimning mavjud bo'lishi to'g'risidagi fikr-mulohazalarni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, ingliz tilini o'rganish, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, chet tilini o'qitish, til ta'limi.*

Аннотация. *В данной статье представлены мнения об использовании цифровых технологий при обучении студентов иностранным языкам или доступности знаний о них в эпоху развития цифровых технологий, которые сегодня повысили свою активность в образовательных процессах.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, изучение английского языка, информационно-коммуникационные технологии, обучение иностранным языкам, языковое образование.*

Abstract. *This article presents opinions about the use of digital technologies in teaching foreign languages to students or the availability of knowledge about it in the era of the development of digital technologies, which have increased their activity in educational processes today.*

Keywords: *digital technologies, learning English, information and communication technologies, foreign language teaching, language education.*

Raqamli texnologiyalar sanoatining rivojlanishi hozirda shunday darajaga yetdiki, raqamli makonni nafaqat zamonaviy ish va ta'limning, balki uning hayotiy kontekstining ajralmas qismi sifatiga aylanib ulgurdi. Bu jarayonlarda raqamli kasbiy hayot konteksti shaxs uchun yangi muammolarni keltirib chiqarishi tabiiy. Shuning uchun ham raqamli shaklda yangilanmagan ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirish uchun, XXI asrga xos ko'nikmalarni amalga oshirish uchun avvalo, maktab ta'limidanoq raqamli texnologiyalar mohiyatiga chuqur e'tibor berib borish darkor.

Bugungi o'zgaruvchan davrning ta'lim bozori va zamonaviy ta'lim har qanday o'zgaruvchanlikka tayyor bo'lgan malakali mutaxassislarni talab qiladi. Yosh avlod vakillarida o'zini o'zi tashkil etish kabi ko'nikmalarni shakllantirish, mustaqil bilim olish va zamonaviy vositalarga egalik qilish, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda, internet resurslaridan foydali va zaruriy ma'lumotlarni olish bilimiga ega bo'lish, tashabbuskorlik va ayni paytda shaxsiy va kasbiy rivojlanishda mas'uliyat ko'rsatish orqali natijalarga erishishni ham mavjud bo'lishini so'ramoqda. Shu sababli ham ta'lim oluvchilarda raqamli texnologiyalar, raqamli platformalar, axborot va kommunikatsiya texnologiyalari to'g'risidagi bilimning mavjud bo'lishi ta'lim berish jarayonlarida ahamiyatli masalaga aylanib ulgurdi.

Hozirgi vaqtda AKT (*Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari*) ta'limning asosiy jihati va chet tillarini o'zlashtirishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, butun dunyo bo'ylab

zamonaviy ta'limning muhim muammosi bo'lib, bu o'quvchilar va o'qituvchilarga yangi o'qitish va o'rganishni osonlashtiradi. Texnologiya hayotning barcha jabhalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan davrda ta'lim sohasi axborot texnologiyalarining (IT) o'zgartiruvchi kuchi tomonidan doimiy ravishda shakllantiriladigan dinamik chegara bo'lib turibdi. Hech bir joyda bu raqamli innovatsiyalar o'rganish landshaftini qayta belgilab berayotgan ingliz tili ta'limi sohasida ko'proq yaqqol ko'rinmaydi.

D.Moseley ta'kidlaganidek, kompyuterlarning o'rganish va o'qitish usulida muhim rolini o'lchash mumkin. O'quvchilarga chet tilini o'rganishda yordam beradigan o'rta vosita, ammo samaradorlik butunlay o'quvchilarning o'zlariga bog'liq.

Texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlari ta'lim sohasida misli ko'rilmagan imkoniyatlar davrini boshlab berdi va tilni o'zlashtirishni yaxshilash uchun mo'ljallangan ko'plab vositalar va platformalarni taklif qildi. Interfaol til laboratoriyalari va o'yinlashtirilgan til o'rganish ilovalaridan tortib, virtual sinflar va sun'iy intellekt asosidagi til o'qituvchilarigacha IT va til ta'limining uyg'unligi o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi ufqlarni ochdi. Raqamli tillarni o'rganishning turli sohasini o'rganish o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatishda ushbu texnologik inqilobning asosiy tarkibiy qismlarini tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Yana onlayn kurslarning afzalliklarini, o'quvchilarni o'ziga jalb qiladigan va rag'batlantiradigan o'yin strategiyalarini hamda immersiv til tajribasini yaratishda multimedia resurslarining rolini alohida ta'kidlash kerak. Bundan tashqari, maktab o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatish borasidagi muhokama ushbu raqamli siljish bilan bog'liq muammolar va ingliz tili ta'limining doimiy rivojlanib borayotgan landshaftida teng huquqli foydalanish va inklyuzivlikni ta'minlash uchun muhim bo'lgan mulohazalarni qamrab oladi. Til ta'limi sohasida axborot texnologiyalarining kirib kelishi o'qitish metodologiyasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi va o'qituvchilarning til ko'nikmalarini berishning nozik san'atiga qanday yondashishini qayta belgilab berdi. Ushbu o'zgartiruvchi ta'sir sinflarning an'anaviy chegaralaridan ancha uzoqqa cho'zilib, texnologiya kengaytirilgan o'rganish tajribasi uchun dinamik katalizator bo'lib xizmat qiladigan yangi davrni boshlab beradi.

Til ta'limida IT ning o'zgaruvchan manzarasi ustida bahs borar ekan, bu innovatsiyalar oddiy vositalardan tashqarida ekanligi ayon bo'ladi. Ular o'qitish metodikasi tuzilishidagi tub o'zgarishlarni ifodalaydi. Har qanday zamonaviy til kursining malakasi o'zgardi va AKT ta'siri hamda u taqdim etayotgan imkoniyatlar tufayli baholashning tabiati haqida uning iste'molchilari tushunadigan narsalar ham o'zgardi. Umumiy ta'limda ro'y berayotgan o'zgarishlar nafaqat til ta'limida, balki tilni o'rgatish va o'rganish uslubiga ham, uni baholash metodikasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, chet tilini o'qitish modelini yaratishning dolzarbligi lingvistik tayyorgarlik bilan birga o'quvchilarda ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy ijtimoiy tartib bilan oqlanadi. Fikr-mulohazalarning qisqa xulosasi sifatida ingliz tilini o'rganuvchilarda geografik chegaralar bilan chegaralanmagan ushbu raqamli davrda o'sish va hamkorlik imkoniyatlari cheksizdir. Muhokama qilingan mavzu til ta'limi an'anaviy cheklavlardan oshib, o'quvchilarga interaktiv, shaxsiylashtirilgan va madaniy jihatdan boy tajribalarni taklif qiladigan kelajak uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi, deyish mumkin.

REFERENCES

1. Dilshoda Jalilova Ural qizi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O'QITISHNING PSIXOLOGIK- PEDAGOGIK

JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>).

2. Другова, Е.А. Передовые технологии, трансформирующие образование: обзор Международной конференции EdCrunch Томск 2020 / Е.А. Другова. — Текст:электронный // Университетское управление: практика и анализ. —2020. — Т. 24, № 4. — С. 146–151. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/peredovye-tehnologii-transformiruyuschieobrazovanie-obzor-mezhdunarodnoy-konferentsii-edcrunch-tomsk-2020/viewer> (дата обращения: 20.03.2023).
3. Jalilova D. Ta’lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - taraggivot povdevori" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami // Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.
4. Коряковцева, Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей / Н.Ф. Коряковцева // Москва: Изд-во АРКТИ. — 2002. — 173, [2] с.
5. https://vt.me/jalilova_dilshoda_2292
6. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman
7. <https://uz.wikipedia.org>
8. <https://cyberleninka.ru>
9. <https://elib.bsu.by>